

**OLIV TA'LIMDA MA'NAVIV-MARIFIV ISHLAR ORQALI
TALABALARNING IJODKORLIK QOBILIVATLARINI
SHAKLLANTIRISH MAZMUNI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”

kafedra professori, pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Elbekova E'zoza Jamshid qizi

Osiyo Xalqaro universiteti MM8-PP-22 guruh magistranti

www.mustangn1@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviy-marifiy ishlar orqali talabalarning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar, mustaqil va ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlashning turli darajalari, ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va topshiriqlar turlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-marifiy tadbir, oliy ta'lim, ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, talaba, mustaqil fikrlash, qobiliyat.

**THE CONTENT OF FORMING CREATIVE SKILLS OF STUDENTS
THROUGH SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORKS IN HIGHER
EDUCATION**

Abstract. This article describes the content of the formation of students' creative abilities through spiritual and educational activities, the tasks that must be performed, independent and creative thinking, different levels of identifying creative thinking abilities, specific characteristics of creative activity, directions and types of tasks.

Key words: spiritual and educational work, higher education, creative activity, creative thinking, student, independent thinking, ability.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-sonli “O‘zbekiston Respublikasida ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish, aholining intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirishga, mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga doir chora-tadbirlar” nomli Qarorida: “Ma’naviy-ma’rifiy ishlarning ta’sirchanligini oshirish masalasiga e’tibor kuchaytirilishi, tinchlik va osoyishtalikka, mamlakatimizning barqaror taraqqiyotiga, qadriyat va urf-odatlariga hamda insonparvarlik g‘oyalariga xavf soluvchi turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi samarali targ‘ibot ishlarini olib borish; aholining ijtimoiy-ma’naviy hayotida bunyodkorlik g‘oyalarini kuchaytirish, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik muhitini yanada mustahkamlash” kabi masalalar belgilab berilgan.

Ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar yoshlarda bag‘rikenglikni singdirishda pedagogik hamkorlik va integratsion omil bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan, ma’naviy - ma’rifiy tadbirlarning yaxlit andazasini ishlab chiqish, samarali shakl, vosita va uslublarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar ikki turga bo‘linadi:

- a) reja asosida o‘tkaziladigan tadbirlar;
- b) rejadan va navbatdan tashqari o‘tkaziladigan tadbirlar.

Reja asosida o‘tkaziladigan tadbirlar yilning boshida hudud, korxonalar, tashkilot yoki muassasaning umumiy yillik ish rejasi va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha tayyorlanadigan rejaga kiritilgan bo‘ladi. Bunday tadbirlar ham o‘z ichida uch xil yo‘nalishga bo‘linadi. Ya’ni:

- Milliy va xalqaro bayramlar (Yangi yil, Xalqaro xotin qizlar kuni, Navro‘z, Xotira va qadrlash kuni, Mustaqilliy bayrami, Ustoz va murabbiylar kuni, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun), kasb bayramlari (Vatan himoyachilari kuni, Matbuot va OAV xodimlari kuni, Ichki ishlar xodimlari kuni, Shifokorlar kuni va shu kabilarga) va umumjahonda qabul qilingan sanalarga

(Bolalarni himoya qilish kuni, Xalqaro bag'rikenglik kuni, Giyohvandlikka qarshi kurash kuni va boshqa shu kabilarga) bag'ishlangan tadbirlar.

- Buyuk allomalar, fan, ta'lim, adabiyot, san'at va boshqa so- halar namoyondalarining yubileylariga bag'ishlangan tadbirlar.

- Shaxs ma'naviyatini yanada boyitish va ma'naviy – mafkuraviy, axborot xurujlarining oldini olishga, milliy urf-odat va an'analarni saqlab qolishga qaratilgan tadbirlar.

Rejadan va navbatdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlar yangi qabul qilingan qonun, farmon, qaror, farmoishlarning mazmun - mohiyatini tushuntirish maqsadida, Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralarning yig'ilish bayoni qarorlari, hudud yoki soha raxbarlarining topshiriqlari hamda ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan yirik xalqaro va Respublika tadbirlari, tekshirish va o'rganishlar natijalaridan kelib chiqadigan xulosalar asosida o'tkaziladigan tadbirlar bo'lib, ular uchun alohida reja tuzib olish maqsadga muvofiq.

Yuqorida aytib o'tilganidek reja asosida o'tkaziladigan tadbirlar yilning boshida ta'lim muassasasining umumiy yillik ish rejasi va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha tayyorlanadigan rejaga kiritilgan bo'ladi. Ushbu rejada tadbirlar quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'lingan holda tuziladi.

Ma'naviy- ma'rifiy ishlarning asosiy yo'nalishlari:

1. Ma'naviy-marifiy ishlarni tizimli muvofiqlashti rishga doir tashkiliy masalalar.

2. Ma'naviy barkamol mutaxassislarni tayyorlashda tarbiyaviy ishlar ustuvorligini ta'minlash.

3. Jamoada umumiy va pedagogik madaniyatni oshirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar.

4. O'zbekiston mustaqilligi prinsiplariga sadoqatli hamda jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga qodir shaxsni shakllantirish borasida MFYlari, ota-onalar, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish.

5. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning metodik ta'minoti, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlarning o'quv-usuliy asosini takomillashtirish.

6. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarga mas'ul xodimlar malakasini oshirish va ularning faoliyatini takomillashtirish.

7. Milliy qadriyatlar va an'analar, ajdodlarimizning boy madaniy merosini targ'ib etish, milliy bayramlar, tarixiy sanalar, buyuk ajdodlar tavalludini nishonlash.

8. Ommaviy axborot vositalarida targ'ibot-tashviqot ishlari.

9. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, talabalar turar joylarida yashovchi hamda ijarada turuvchi talabalar bilan olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar.

10. Ijtimoiy himoya tadbirlari.

Rejada ma'naviy – ma'rifiy va tarbiyaviy tadbirlar nomi, bajarish muddati, mas'ul ijrochilar va kutilayotgan natijalar belgilab olinadi. Oliy ta'lim muassasasining ma'naviy- ma'rifiy ishlar rejasidan namuna:

№	Ma'naviy- ma'- rifiy va tar- biyaviy tadbir- lar nomi (Ijro etish mexanizmi)	Baja rish mu dda ti	Mas'ul va ijrochil ar	Kutilay otga n natija
MA'NAVİY- MA'RIFIY ISHLARNI TIZIMLI MUVOFIQLASHT IRISHGA DOIR TASHKILY MASALALAR				
1.	2022-2023 o'quv yili		Mas'ul: Yoshlar	Ma'navi y-

	<p>uchun universitet, fakultet, kafedralar, guruh murabbiylar ini ng ma'naviy- ma'rifiy ishlar rjasini ishlab chiqish. 2022-2023 'quv yili uchun universitetnin g ma'naviy- ma'rifiy ishlar rejasi ishlab chiqiladi va tasdiqdan o'tkaziladi; 1. Institut rejasi asosida fakultetlar, kafedralarnin g ma'naviy- ma'rifiy ishlar rejasi ishlab chiqiladi</p> <p>va tasdiqdan o'tkaziladi; Institutda faoliyat olib borayotgan jamoat tashkilotlarinin g ma'naviy-</p>	<p>2022 yil 10 iyuldan 12 iyulga qadar</p> <p>15 iyuldan 22 iyulga qadar</p> <p>24 iyuldan 30 iyulga qadar</p> <p>1 avgustdan 10 avgustga qadar</p>	<p>bilan ishlash bo'yicha prorektor</p> <p>Ijrochilar: Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi Fakultet dekanlari , yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosarlari, kafedra mudirlari Jamoat tashkilotlari rahbarlari kafedra mudirlari , guruh murabbiylari</p>	<p>ma'rifiy va tarbiyaviy tadbirlar aniq, maqsadli tashkil etilishiga erishiladi.</p>
--	---	---	--	---

	<p>ma'rifiy ishlar bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanadi;</p> <p>2.Guruh murabbiylari rejasi kafedra yig'ilishlarida muhokamadan o'tkaziladi</p> <p>va tasdiqlanadi. tomonidan "yo'l xarita" ishlab chiqish;</p> <p>3. "yo'l xarita" asosida belgilangan vazifalarni o'z vaqtida ta'minlash hamda ijrosi yuzasidan har kunlik ma'lumotlarni (asosli hujjatlarini ilova qilgan holda)ni yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limiga taqdim etish.</p>			
--	---	--	--	--

<p>MILLIY QADRIYATLAR VA AN'ANALAR, AJDODLARIMIZNING BOY MADANIY MEROSINI TARG'IB ETISH, MILLIY BAYRAMLAR, TARIXIY SANALAR, BUYUK AJDODLAR TAVALLUDINI NISHONLASH</p>	<p>1.</p>	<p>Respublikamizda nishonlangan bayramlarni yuqori saviyada amalga oshirish. 1. 1-oktyabr - Ustoz va murabbiylar kunigabag'ishlab "Ustozlarni qadrlaymiz" mavzusida bayram tadbiri o'tkaziladi; 2. 8 dekabr - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kunigabag'ishlab</p>	<p>O'quv yili davomida 29 sentyabrda 2 oktyabrga qadar Noyabr dekabr Belgilangan muddatda</p>	<p>Mas'ul: Yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor Ijrochilar: Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi, dekanlar, jamoat tashkiloti rahbarlari</p>	<p>Bayramlar ko'tarinki ruhda o'tkaziladi.</p>
--	-----------	--	---	--	--

	<p>"Konstitutsiy a haftaligi" tadbirlarini o'tkazish. Haftalik davomida ilmiy- amaliy anjuman, fotoko'rgazm a, trening, viktorinalar tashkil etiladi;</p> <p>3. O'zb ekiston Respublikasin ing Birinchi Prezidenti Islom Karimov tavallud topgan sana – 30 yanvar kunini keng nishonlash;</p> <p>4. 14 yan var - Vatanhimoyac hilari kuniga bag'ishlab kompleks chora- tadbirlar o'tkaziladi</p>	<p>“Vatanparv ar lik” oyligi davomida</p>		
--	--	---	--	--

Ma'naviy – ma'rifiy ishlar rejasida yuqoridagi o'nta yo'nalishlar bo'yicha qilinadigan tadbirlarning barchasi o'z ifodasini topadi.

Oliy ta'lim muassasasida o'tkaziladigan ma'naviy – marifiy ishlar rejasi asosida

har bir fakultet, kafedra va guruh murabbiylari o'zlarining ma'naviy – marifiy ishlar rejasini ishlab chiqadi. Guruh rahbarlari ma'naviy - ma'rifiy ishlarni rejalashtirishda ish shakllarini tanlash va ularni maqsadga muvofiqligiga e'tiborni qaratishi muhim talablardan biridir. Rejada tadbirlar miqdori o'zaro mutanosiblikda bo'lib, vaqt jihatidan to'g'ri taqsimlanishiga alohida e'tibor berilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Sharifovna, T. Z., Khamidovna, S. K., Bakhtiyorovna, T. B., & Fakhritdinovna, M. S. (2020). Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 3052-3064.

2. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.

3. Sharifovna, T. Z., Kizi, T. M. K., Khikmatovna, N. L., Ramazonovna, E. M., Narzullaevna, A. M., & Kizi, K. S. N. (2020). Opportunities for the development of creative abilities of the future teacher and student. Journal of Critical Reviews, 7(12), 103-107.

4. Тухтаева, З. Ш., & Искандарова, Г. Б. (2014). Обеспечение межпредметной преемственности при обучении специальным предметам. Молодой ученый, (8), 882-884.

5. Тухтаева З.Ш. [Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании](#). Профессиональное образование. Столица, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>

6. To'xtaeva Z.SH., To'raqulova B.B., Mo'minova M.S. International Yengineering Journal For Research & Development. Vol.5, Issue 3. Issue 3, April 2020. Impact factor : 6.03 Page 151-155.